

DESAFIOS E COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS À OBESIDADE GESTACIONAL DURANTE O PRÉ-NATAL

¹ Thulio Mendes de Carvalho; ² Matheus de Sousa Alves; ³ Victor Prudêncio Ibiapina de Moraes; ⁴ Julliany Lima Barbosa

^{1,2,3} Graduando em Medicina pela Universidade Estadual do Piauí - UESPI; ⁴ Graduando em Enfermagem pela Universidade Estadual do Pará- UEPA.

E-mail do autor: tmdecarvalho@aluno.uespi.br

INTRODUÇÃO: A obesidade gestacional é uma condição caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura durante a gravidez, a qual tem se tornado um desafio crescente na saúde materno-infantil. A prevalência dessa condição tem aumentado significativamente nos últimos anos, representando um risco para a saúde tanto da mãe quanto do feto. O diagnóstico da obesidade gestacional é baseado em critérios específicos, levando em consideração o índice de massa corporal (IMC) e a evolução do ganho de peso durante a gestação. Além disso, outros fatores de risco, como histórico familiar de obesidade e doenças metabólicas, também devem ser considerados. Compreender os mecanismos subjacentes, os métodos de diagnóstico e as consequências da obesidade gestacional é essencial para desenvolver estratégias eficazes de prevenção e tratamento, visando promover a saúde materna e fetal. Dentre essas alterações, há complicações como diabetes mellitus gestacional e hipertensão arterial. **OBJETIVO:** Descrever de acordo com a literatura os desafios que os profissionais da saúde encontram para que a obesidade gestacional e suas complicações associadas diminuam. **MÉTODOS:** Realizou-se revisão da literatura, por meio da consulta na base de dados SciELO, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Pubmed, usando os descritores “Obesidade”, “Gestação” e “Pré-Natal”. Os critérios de inclusão foram artigos em português e inglês publicados no período de 2018 a 2023 e os critérios de exclusão foram artigos incompletos. **RESULTADOS:** Através do levantamento bibliográfico, pode-se observar que a obesidade gestacional é consequência de diversos fatores associados, como por exemplo dieta rica em gorduras não saudáveis, consumo de álcool e drogas, fatores genéticos associados à obesidade e falta de prática de exercícios físicos. Dentre essas situações, o serviço de nutrição e o profissional atuante no pré-natal da paciente devem exercer funções predominantes no controle da obesidade gestacional, com o intuito de que a gravidez não seja prejudicada e haja menos complicações no momento do parto e pós-parto, pois o aumento de lipídios na corrente sanguínea pode afetar diretamente a nutrição e desenvolvimento do feto. Portanto, é necessário que sejam realizadas buscas ativas de gestantes em situação vulnerável ou com risco de obesidade gestacional, a fim de minimizar os prejuízos no desenvolvimento de fatores extrínsecos do bebê. **CONCLUSÃO:** Logo, é comprovado, por meio das pesquisas bibliográficas, que pré-natal de qualidade, prática de exercícios físicos e um acompanhamento nutricional são de suma importância na prevenção de riscos associados à gestação. Dessa forma, haverá menos prejuízos quando essas ações forem realizadas da forma correta.

Palavras-chave: Gravidez; Obesidade; Pré-natal.